

Les étudiants en classes préparatoires aux grandes écoles en 2020-2021

Les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) accueillent 84 900 étudiants à la rentrée 2020, un effectif stable par rapport à 2019 (-0,2 %), en 1^{ère} comme en 2^{ème} année, en dépit de la forte hausse du nombre de bacheliers à la session 2020. Ces effectifs restent quasiment stables quelle que soit la filière considérée : scientifique, économique ou littéraire. Cependant la présence des femmes diminue (-1,1 %) dans ces formations, tout particulièrement en 1^{ère} année de la filière scientifique.

Le nombre d'étudiants inscrits en CPGE reste stable

À la rentrée 2020, 84 900 étudiants sont inscrits en CPGE. Cet effectif est quasiment stable par rapport à 2019 (-0,2 %), en 1^{ère} comme en 2^{ème} année. Cependant, les femmes, qui représentent 42 % de l'ensemble (35 500), voient leur effectif baisser de 1,1 % : une diminution sensible du nombre d'inscrites en 1^{ère} année est observée (-2,5 %), principalement dans les filières scientifiques (-3,8 %). Par contraste, l'effectif des hommes augmente dans toutes les filières (+1,4 %, 49 400 étudiants).

Effectifs par année de formation en 2020-2021

	Hommes	Femmes	Ensemble
1 ^{ère} année	24 114	18 104	42 218
Évolution depuis 2019, en %	1,4	-2,5	-0,3
2 ^{ème} année	25 255	17 430	42 685
Évolution depuis 2019, en %	-0,4	0,3	-0,1
dont redoublements	4 066	2 397	6 463
Évolution depuis 2019, en %	-4,4	0,9	-2,5
Ensemble	49 369	35 534	84 903
Évolution depuis 2019, en %	0,5	-1,1	-0,2

Source : MESRI-SIES / Systèmes d'information Scolarité et Scolege du MENJS, système d'information de l'enseignement agricole du MAA.

Le nombre de redoublements en 2^{ème} année décroît de 2,5 % et concerne quelques 6 500 étudiants. Cette évolution concerne l'ensemble des filières pour les hommes (-4,4 % en moyenne, 4 100 étudiants) et seulement la filière scientifique pour les femmes.

Moins d'étudiantes en CPGE à la rentrée 2020, quelle que soit la filière

La filière scientifique est celle qui accueille le plus d'étudiants (53 400 et 63 % des étudiants en CPGE), suivie de la filière économique (19 300, 23 %) puis littéraire (12 200, 14 %). Ces effectifs restent quasiment stables quelle que soit la filière considérée.

Effectifs d'étudiants en CPGE par filière et par sexe en 2020-2021

	Hommes	Femmes	Ensemble
Filière scientifique	36 943	16 463	53 406
Filière économique	9 144	10 121	19 265
Filière littéraire	3 282	8 950	12 232
Ensemble	49 369	35 534	84 903

Source : MESRI-SIES / Systèmes d'information Scolarité et Scolege du MENJS, système d'information de l'enseignement agricole du MAA.

Cependant, on observe une diminution du nombre de femmes inscrites dans chaque filière : -1,3 % dans les formations scientifiques, -1,0 % en économie et -0,9 % en formation littéraire. Quasiment 3 étudiants sur 4 en filière littéraire sont des femmes. Ce ratio descend à un étudiant sur trois dans la filière scientifique.

Évolution des effectifs selon la filière en 2020-2021

	2019-2020	2020-2021
Filière scientifique	53 482	53 406
Évolution annuelle, en %	-0,2	-0,1
% par rapport à l'effectif total	62,9	62,9
Filière économique	19 279	19 265
Évolution annuelle, en %	1,6	-0,1
% par rapport à l'effectif total	22,7	22,7
Filière littéraire	12 309	12 232
Évolution annuelle, en %	-2,2	-0,6
% par rapport à l'effectif total	14,4	14,4
Ensemble	85 070	84 903
Évolution annuelle, en %	-0,1	-0,2

Source : MESRI-SIES / Systèmes d'information Scolarité et Scolege du MENJS, système d'information de l'enseignement agricole du MAA.

Le nombre de nouveaux entrants est stable à la rentrée 2020

Les CPGE accueillent 41 500 nouveaux entrants à la rentrée 2020. Cet effectif est stable (-0,1 %) par rapport à l'année précédente, malgré la forte hausse du nombre de bacheliers à la session 2020.

Les bacheliers professionnels sont quasiment absents de ces formations et ne dépassent pas 0,5 % des effectifs, quelle que soit la filière considérée. Les bacheliers technologiques, même s'ils sont peu nombreux (6,4 % de l'ensemble des CPGE nouveaux entrants), représentent 6 % des étudiants en filière scientifique et 11 % en filière économique.

La grande majorité des nouveaux entrants en CPGE vient d'obtenir un baccalauréat général (91,2 %). Les titulaires d'un bac scientifique constituent la quasi-totalité des effectifs en filière scientifique (92,1 %). Ils représentent 40 % des étudiants inscrits dans une filière économique et seulement 25 % dans une filière littéraire.

Les étudiants qui viennent d'obtenir leur bac ES comptent quant à eux pour 45 % des étudiants en filière économique et 23 % en filière littéraire. Enfin, la moitié des nouveaux entrants en filière littéraire ont obtenu un bac L.

Origine des nouveaux entrants en 2020-2021

	Filière scientifique	Filière économique	Filière littéraire	Total CPGE
Bacheliers généraux	92,1	85,0	97,3	91,2
S	91,8	39,6	24,2	69,3
ES	0,2	45,1	23,1	14,2
L	0,1	0,3	50,0	7,7
Bacheliers technologiques	6,0	11,4	0,2	6,4
Bacheliers professionnels	0,3	0,5	0,0	0,3
Autres origines (1)	1,6	3,1	2,5	2,1
Ensemble	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectifs d'entrants 2020	25 440	9 744	6 309	41 493
Évolution annuelle en %	-0,4	1,6	-1,5	-0,1

(1) Université, IUT, vie active, étudiants étrangers et autres.

Source : MESRI-SIES / Systèmes d'information Scolarité et Scolege du MENJS, système d'information de l'enseignement agricole du MAA.

Moins de femmes dans les établissements publics sous tutelle du MENJ/MESRI

Les établissements sous tutelle du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse (MENJ) et du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (MESRI) accueillent 83 000 étudiants en CPGE à la rentrée 2020. Cet effectif reste quasiment stable par rapport à 2019 (-0,2 %). Cette stabilité se retrouve aussi pour les effectifs des établissements sous tutelle des autres ministères, qui accueillent cette année 1 900 étudiants et concentrent 2 % de l'ensemble des effectifs.

Avec 69 100 étudiants, les établissements publics sous tutelle du MENJS/MESRI représentent 83 % des étudiants de cette tutelle. Si ce nombre d'étudiants reste stable (+0,2 %), les formations comptent 300 femmes de moins cette année (-1 %). Dans les établissements privés, la

diminution des effectifs (-2,5 %) est générale : 350 étudiants de moins dont 80 femmes.

Effectifs selon le ministère de tutelle en 2019-2020

	MENJS ET MESRI	Autres ministères	Total CPGE
Public	69 124	1 883	71 007
<i>dont femmes</i>	29 663	758	30 421
Privé	13 896	0	13 896
<i>dont femmes</i>	5 113	0	5 113
Ensemble	83 020	1 883	84 903
<i>dont femmes</i>	34 776	758	35 534
<i>dont femmes, en %</i>	41,9	40,3	41,9

Source : MESRI-SIES / Systèmes d'information Scolarité et Scolege du MENJS, système d'information de l'enseignement agricole du MAA.

L'Ile-De-France perd des étudiants

La répartition géographique des effectifs en CPGE reste stable en 2020. Néanmoins, sur les 167 étudiants de moins que comptent ces formations, l'Ile-de-France est la plus touchée avec 131 étudiants en moins cette année.

Répartition géographique des effectifs en 2019-2020 et en 2020-2021

	2019-2020	2020-2021
Paris - Ile-de-France	26 299	26 168
<i>% par rapport à l'effectif total</i>	30,9	30,8
Autres capitales régionales métropolitaines	25 020	24 982
<i>% par rapport à l'effectif total</i>	29,4	29,4
Reste de la France	33 751	33 753
<i>% par rapport à l'effectif total</i>	39,7	39,8
Ensemble	85 070	84 903

Source : MESRI-SIES / Systèmes d'information Scolarité et Scolege du MENJS, système d'information de l'enseignement agricole du MAA.

Cédric MAMARI
MESRI-SIES

Champ : France métropolitaine + DROM, établissements publics et privés sous ou hors contrat

Source : MESRI-SIES / Systèmes d'information Scolarité et Scolege du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, système d'information de l'enseignement agricole du ministère de l'agriculture et de l'alimentation.

Les établissements du champ de l'étude

Les établissements, qu'ils soient publics ou privés (sous ou hors contrat), sont recensés.

Dans « Scolege », système d'information du MENJS, les établissements privés sous contrat sont totalement couverts ; les établissements hors contrat ne le sont que partiellement.

MESRI : Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation

MENJS : Ministère de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports

MAA : Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation